

**PERENCANAAN BELT CONVEYOR BATU BARA DENGAN
KAPASITAS 1000 TON PER JAM DI PT. MERATUS JAYA IRON STEEL
TANAH BUMBU**

Muchammad Sohib, Gaguk Mei Kusbiantoro
Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Gresik

ABSTRAK

Belt conveyor digunakan pada berbagai industri sebagai transportasi berbagai material dalam lingkungan sebagai alat pemindah bahan. Peranan konveyor PT. Meratus Jaya Iron Steel sendiri sangat dibutuhkan karena akan digunakan untuk mengangkut material yang merupakan bahan baku utama seperti lump ore, batu bara dan untuk, lime stone (batu kapur), konveyor tersebut digunakan untuk mempelancar kegiatan proses tetapi permasalahannya untuk handling material terutama batubara dari pelabuhan ke stockfile masih menggunakan tronton. Untuk itu agar lebih bernilai ekonomis dan mempelancar handling ke stockfile akan direncanakan sebuah konveyor yang sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan yaitu sebuah *belt conveyor*.

Metode perencanaan yang digunakan dalam perencanaan *belt conveyor* ini dengan referensi disain *belt conveyor* yang sudah ada, melakukan pengamatan di lapangan terkait dengan material yang diangkut yaitu batu bara jenis *coal bituminous mined*. Hal-hal yang diperhatikan dalam perencanaan *belt conveyor* yaitu karakteristik dari material tersebut yaitu *bulk density, angle of surcharge, angle of repose*, dan faktor yang lainnya temperature, berat belt, lebar belt, berat material angkut, *cross section area*, Tegangan dan daya belt, untuk menentukan sistem transmisi sebagai penggerak *belt conveyor* tersebut.

Berdasarkan hasil perhitungan perencanaan dengan kapasitas 1000 ton/jam dengan panjang 800 meter ketinggian 25 meter maka didapat hasil untuk *bulk density coal bituminous mined* 0,80 ton/m³, *surcharge angle* 25 degree, *angle of repose* 38 degree, *belt width* 1050 mm, *cross section area* 0,13005 m², *speed of belt conveyor* 2,67 m/s, *factor Kt* 1, berat belt 16 lbs/ft, *diameter idler* dipilih 159 mm, *diameter drive pulley* dipilih 508 mm, daya yang dibutuhkan untuk memilih motor yaitu daya dari penggerak sebesar 160,91 kw, dan jumlah putaran motor yang dibutuhkan 1529,39 rpm.

Kata Kunci: *Material Handling, Perencanaan belt conveyor*

PENDAHULUAN

Belt conveyor digunakan pada berbagai industri sebagai transportasi berbagai material sebagai alat pemindah bahan. Material yang diangkut mulai dari raw material hingga hasil produksi, termasuk memindahkan material antar work station seiring dengan perkembangan industri dan teknologi dituntut untuk memenuhi kebutuhan manusia serta untuk mempermudah melakukan proses

pengerjaan terutama dalam bidang pengangkutan baik barang ataupun material.

Transportasi padatan merupakan operasi yang sangat penting di dunia industri istilah yang sering digunakan yaitu *conveying* atau pengangkutan dari unit produksi satu ke tempat lainnya dengan menggunakan alat salah satunya yaitu Konveyor dengan tujuan untuk mempermudah proses pengerjaan.

Dengan menggunakan *belt conveyor* yang sudah didesain dengan fungsi dan tujuannya tersebut dapat menghemat biaya produksi serta meningkatkan laju produksi, dengan adanya alat ini semua proses produksi menjadi lancar, penggunaan tenaga manusia yang lebih efektif, serta pengaruhnya terhadap biaya produksi dan penghematan waktu, sehingga dapat membantu proses kelancaran produksi di suatu industri terutama yang berhubungan dengan pengangkutan, maupun di industri yang dalam prosesnya melakukan pemindahan barang atau material.

Di PT. Meratus Jaya Iron Steel sendiri peranan konveyor sangat dibutuhkan karena akan digunakan untuk mengangkut material yang merupakan bahan baku utama seperti *lump ore*, batu bara dan untuk, *lime stone* (batu kapur). Konveyor tersebut digunakan untuk mempelancar kegiatan proses tetapi permasalahannya untuk handling material terutama batubara dari pelabuhan ke *stockfile* masih menggunakan tronton. Untuk itu agar lebih bernilai ekonomis dan mempelancar *handling* ke *stockfile* akan direncanakan sebuah konveyor yang sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Dari latar belakang di atas, maka yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah merancang satu unit *belt conveyor* sesuai standart internasional, serta menentukan sistem transmisi daya motor sesuai dengan standar.

Karena suatu perancangan konstruksi mesin haruslah benar-benar akurat atau teliti, maka khusus dalam perancangan konstruksi mesin ini terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, antara lain: merancang *belt conveyor* berdasarkan referensi yang dipahami sesuai standart internasional dengan kapasitas yang diinginkan yaitu 1000 ton per jam; menentukan besaran sistem transmisi daya motor sebagai penggerak.

Penelitian ini memiliki batasan dalam melakukan perancangan, sehingga batasan penelitiannya meliputi perhitungan kecepatan *belt conveyor* dengan besaran kapasitas batubara 1000 ton per jam;

penentuan; penentuan berat material dan karakteristik material batubara sesuai standart internasional; pemilihan *idler*, *pulley* sesuai dengan standart internasional; perhitungan tegangan dan daya; perhitungan daya motor yang dibutuhkan.

KAJIAN TEORI

Kriteria Perencanaan

Dalam sebuah perusahaan dalam menjalankan proses produksi diperlukan adanya peralatan yang mampu membantu mempelancar jalannya proses produksi salah satunya adalah dengan menggunakan mesin pemindah bahan (*material handling equipment*) yaitu peralatan yang digunakan untuk memindahkan muatan yang berat dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan jarak yang tidak jauh. Mesin pemindah bahan dalam operasinya dapat diklasifikasikan atas:

1. Pesawat pengangkat (*lifting device*), yaitu peralatan yang ditujukan untuk memindahkan muatan satuan dalam satu batch elevator, crane dan exalator, kerek, dongkrak.
2. Pesawat pengangkut (konveyor), yaitu peralatan yang ditujukan untuk memindahkan muatan curah (banyak partikel atau homogen) maupun muatan satuan secara kontinu, seperti *belt conveyor*, *screw conveyor*, *pneumatic conveyor*,
3. Peralatan permukaan dan overhead, yaitu peralatan yang ditujukan untuk memindahkan muat curah dan satuan, baik batch maupun kontinu seperti scapper, bulldozer, eskavator.

Pemilihan Mesin pemindah Bahan

Faktor yang menjadi pertimbangan sehingga alat tersebut aman dalam operasinya dan ekonomis, faktor-faktor tersebut seperti:

1. Faktor teknis, yang harus diperhatikan antara lain:
 - a. Jenis dan sifat bahan yang ditangani.
 - b. Kapasitas per jam yang dibutuhkan

- c. Arah dan jarak perpindahan
 - d. Cara menyusun muatan pada tempat asal,akhir dan antara.
 - e. Karakteristik proses produksi yang terlibat dalam pemindahan muatan
 - f. Kondisi lokal yang spesifik
 - g. Jangka waktu penggunaan alat
2. Faktor-faktor ekonomi,antara lain :
 - a. Biaya pengeluaran modal (*capital outlay*),meliputi biaya peralatan (*cost of equipment*), biaya pengangkutan, pemasangan (*erection*), dan biaya konstruksi yang diperlukan.
 - b. Biaya operasional (*operation cost*), mencakup upah pekerja, biaya bahan bakar, biaya perawatan dan perbaikan, biaya pelumasan , pembersihan, dan perbaikan menyeluruh (*overhaul*)
 3. Parameter teknis dalam pengoperasian mesin pemindah bahan :
 - a. Kapasitas pemindahan dan kecepatan
 - b. Berat mati peralatan
 - c. Kecepatan berbagai gerakan peralatan
 - d. Tingkat angkat(*lifting height*)
 - e. Ukuran geometris peralatan antara lain bentangan panjang dan lebar.

Pesawat Pengangkat

Pesawat pengangkat yaitu peralatan yang digunakan memindahkan muatan dengan cara mengangkat secara vertical,menahan jika perlu,serta menurunkannya dengan mekanisme angkut (*lifting*), pendongak (*luffing*), pemutar (*slewing*) dan penjalan (*travelling*). Jenis pesawat pengangkat seperti crane yang berdasarkan konstruksinya dikelompokkan menjadi:

- a. *mobile crane*,
- b. *Tower crane*,
- c. *Crane lintasan*

Pesawat pengangkut (konveyor)

Pesawat pengangkut atau konveyor adalah peralatan angkut mekanis yang digunakan untuk mengangkut material dari suatu tempat ke tempat lain berupa muatan curah

(bulk load) atau muatan satuan (unit load). Konveyor diklasifikasikan antara lain:

1. Berdasarkan jenis material
 - a. Pengangkut muatan curah (*bulk load*), yaitu muatan yang terdiri dari banyak partikel atau gumpalan yang homogen,misal : *bucket conveyor*, *screw conveyor*.
 - b. Pengangkut muatan satuan (unit load), yaitu muatan yang terdiri dari satuan atau muatan curah yang terbungkus, misal: *roller conveyor*, *escalator*.
 - c. Pengangkut keduanya baik muatan curah atau satuan, misal: *belt conveyor*, *apron conveyor*,
 - d. Berdasarkan transmisi daya dibedakan menjadi: konveyor mekanis, konveyor pneumatic, konveyor hidrolis, konveyor gravitasi,
2. Berdasarkan bentuk dan arahnya
 - a. Konveyor yang beroperasi secara vertical
Bucket elevator Alat transportasi material secara vertical dengan memakai belt dan mangkok elevator sebagai alat pengangkut produk,kapasitas handling alat ini cukup besar.
 - b. Konveyor yang beroperasi secara horizontal vertical
 - *Belt conveyor*, merupakan suatu alat transportasi material yang dapat mengangkut material baik secara vertical maupun horizontal dengan memakai belt sebagai alat pengangkut material,
 - Konveyor tenaga fluida udara, aksi pneumatic,
 - Konveyor yang beroperasi secara gravity flow,Pemilihan alat transportasi (*conveying equipment*) material padatan tergantung pada antara lain:
 - Kapasitas material yang ditangani,
 - Jarak perpindahan material,
 - Kondisi pengangkutan : *vertical*, *horizontal*, *inklinasi*,

- Ukuran (*size*), bentuk (*shape*), dan sifat material (*properties*)
- Harga peralatan tersebut

Dari uraian diatas dalam pemilihan alat pemindah bahan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dilihat dari segi kondisi, konstruksi, ekonomis dapat disimpulkan bahwa alat pemindah bahan yang cocok digunakan untuk mengangkut material batu bara dari pelabuhan ke stockfile di PT. Meratus Jaya Iron Steel adalah dengan menggunakan *belt conveyor*.

Belt conveyor

Belt conveyor pada dasarnya merupakan peralatan yang cukup sederhana, alat tersebut terdiri dari sabuk yang tahan terhadap pengangkutan material, Sabuk yang digunakan pada *belt conveyor* ini dapat dibuat dari berbagai jenis bahan misalnya dari karet, kulit, ataupun logam tergantung dari jenis dan sifat bahan yang akan diangkut. Untuk mengangkut material yang panas sabuk yang digunakan terbuat dari logam yang tahan terhadap panas.

Belt conveyor merupakan mesin pemindah bahan yang paling banyak digunakan dalam industri, sesuai dengan namanya alat ini terdiri dari belt yang membawa solid dari suatu tempat ketempat lain. baik itu muatan satuan atau muatan curah (*bulk load*) sejauh garis lurus atau sudut inklinasi terbatas. *Belt conveyor* dapat beradaptasi terhadap. *Belt* digerakkan oleh dua buah *pulley* yaitu *driven pulley* dan *undriven pulley*. Selain itu juga dilengkapi dengan oleh *snab pulley* yang berfungsi untuk menjaga agar kontak antara *belt* dan *driven pulley* tetap besar serta menjaga agar belt tetap bersih. Untuk membawa beban yang berat digunakan dua *driven pulley*.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam mendesain atau merancang *belt conveyor*

Berikut ini beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mendesain *belt conveyor*

1. Untuk material curah

- Berat jenis material curah (*bulk density*) kg/m^3
- *Angle of surcharge* dan *angle of repose*
- Ukuran butiran dan distribusi ukuran butir –mm
- Kondisi material : Basah/kering, lengket, berdebu,
- Karakteristik material: keras , lunak, abrasive
- Temperatur

2. Kapasitas yang diinginkan

3. Ketersediaan sumber daya listrik sebagai penggerak

4. Kondisi cuaca dan lapangan

5. Pemilihan komponen yang ekonomis

6. Bentuk konveyor yang diinginkan kemiringannya.

Macam –macam bentuk *belt conveyor*

Belt conveyor dapat dicirikan adanya sabuk atau kawat baja yang berputar melingkari pulley penggerak dan mendukung beberapa roll yang ditumpu oleh suatu struktur. Bentuk *belt conveyor* yang digunakan di dunia industri ada berbagai macam bentuknya sesuai dengan kebutuhan di industri tersebut, diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan arah lintasannya

- *Horizontal*
- Miring
- Kombinasi horizontal dan miring
- Kombinasi miring dan horizontal

Gambar 1 Bentuk belt conveyor sesuai arah lintasan

2. Ditinjau dari jenis belt (sabuk)

Sabuk untuk konveyor yang digunakan dapat dibuat dari bahan tekstil (*teks-til belt*) atau logam (*metal belt*). Kawat baja yang dianyam dengan bentuk dan ukuran tertentu dapat dipergunakan sebagai sabuk (*steel wire belt*) yang digunakan untuk keperluan khusus dengan kondisi operasi tertentu. Yang paling banyak digunakan saat ini adalah sabuk yang terdiri dari beberapa lapisan katun dan karet yang berfungsi untuk melindungi keausan dan memberikan gesekan yang cukup antara sabuk dengan pulley dan roll, sehingga belt dapat digerakkan.

Kelebihan dan Kelemahan Belt Conveyor

Adapun dari prosesnya penggunaan belt conveyor sebagai alat angkut dalam suatu industri mempunyai beberapa kelebihan maupun kekurangan yaitu:

Kelebihan penggunaan *belt conveyor*, meliputi:

- Mampu membawa beban berkapasitas besar,
- Kecepatan sabuk dapat diatur untuk menetapkan jumlah material yang dipindahkan persatuan waktu,
- Dapat bekerja dalam arah tanpa membahayakan operator operator yang mengoperasikannya,
- Memerlukan daya yang lebih kecil sehingga menekan biaya operasinya,

- Tidak mengganggu lingkungan karena tingkat kebisingan dan polusi yang rendah,
- Aliran pengangkutan berlangsung secara terus menerus atau continue.

Kelemahan penggunaan belt conveyor, meliputi:

- Sabuk atau *belt* sangat peka terhadap pengaruh luar, misalnya timbul kerusakan pada pinggir dan permukaan belt
- Sabuk bisa robek karena batuan keras dan tajam atau ada material logam yang runcing, bisa juga mengakibatkan lepasnya sambungan sabuk
- Jalur pemindahan (*transfer line*) bersambung, karena untuk satu unit *belt conveyor* hanya bisa dipasang untuk jalur lurus atau lintasan yang tetap
- Kemiringan/sudut inklinasi yang terbatas
- Beban tidak bisa diturunkan disembarang tempat tanpa bantuan alat khusus

Kemiringan Belt Conveyor

Semakin besar gaya gesek yang terjadi antara sabuk dengan muatan, semakin tinggi sudut tanjakan maksimumnya. Sudut kemiringan terhadap garis horizontal (β) tergantung pada faktor gesekan antara material yang dibawa dengan belt yang bergerak sudut kemiringan tetap dari tumpukan material dan bagaimana cara material dibebankan keatas belt. kemiringan yang dapat diizinkan pada belt conveyor dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1 Sudut kemiringan maksimum yang diizinkan pada *Geometri belt conveyor* untuk beberapa jenis material

Material	Maximum angle of incline β	Material	Maximum angle of incline β
	($^{\circ}$)		($^{\circ}$)
Coal briquetted	12	Sand, dry	18
Gravel, washed and sized	12	Sand, clamp	27
Grain	18	Ore, large-lump	27
Foundry sand shaken out	24	Ore, crushed	25

Material	Maximum angle of incline β	Material	Maximum angle of incline β
Foundry sand damp	26	Anthracite, pebbles	17
Crushed stone, unisized	18	Coal, run of mine	18
Coke, sized	17	Coal, sized small	22
Coke unsized	18	Cement	20
Sawdust, fresh	27	Slag, anthracite, damp	22
Lime, powdered	23		

Karakteristik material angkut

Beberapa informasi penting tentang material angkut yang perlu diketahui dalam perhitungan konveyor, antara lain:

- Ukuran lump, grain dan powder
- Distribusi lump, grain dan powder (%)
- Densitas material angkut (besar volume)(t/m³)
- Angle of repose (keadaan standstill material setelah penjatuhan)
- Angle of surcharge (sudut ketika material pada keadaan istirahat selama pergerakan konveyor)
- Moisture content (%)
- Temperature (oC)
- Karakteristik khusus: kekerasan, debu dan bubuk
- Kondisi yang dibutuhkan selama diangkut
- Nama material yang diangkut

Pengelompokkan material

Berikut pengelompokkan material yang menjadi standart perhitungan belt conveyor berdasarkan standart CEMA (*The Conveyor Equipment Manufacturers' Association*):

1. Berdasarkan ukuran material

Tabel 2 Pengelompokan Material Berdasarkan Ukuran Partikel (CEMA)

Jenis material	Size of largest characteristic particle a (mm)
Gumpalan besar	Over 160
Gumpalan sedang	60-160
Gumpalan kecil	10-60
Butiran	0,5-10
Halus	Bellow 0,5

2. Menentukan surcharge angle dan angle of repose berdasarkan standar CEMA

Angle of repose yaitu sudut antara permukaan datar yang terbentuk ketika suatu material dituangkan ke permukaan datar, terbentuk tumpukan berbentuk kerucut. Surcharge angle adalah sudut yang dibentuk oleh tumpukan batu bara dalam keadaan bergerak diatas konveyor (*dynamic condition*).

Gambar 2 Sudut kemiringan yang dibentuk oleh material

Tabel 3 Angle of repose yang dibentuk material

Material Description	Lower Density (lb/ft ³)	CEMA Material Code	Angle of Repose (Degrees)	Williamson Abrasivity Coefficient (Arbitrary Unit)
Alumina	150-160	50B, 50BY	22	12
Alumina, fused	110-120	10B, 10BY	22	12
Alumina, fused, high purity	110-120	10A, 10AY	22	12
Alumina, fused, low purity	110-120	10C, 10CY	22	12
Alumina, fused, high purity, high purity	110-120	10D, 10DY	22	12
Alumina, fused, high purity, high purity, high purity	110-120	10E, 10EY	22	12
Alumina, fused, high purity, high purity, high purity, high purity	110-120	10F, 10FY	22	12
Alumina, fused, high purity, high purity, high purity, high purity, high purity	110-120	10G, 10GY	22	12
Alumina, fused, high purity, high purity, high purity, high purity, high purity, high purity	110-120	10H, 10HY	22	12
Alumina, fused, high purity, high purity, high purity, high purity, high purity, high purity, high purity	110-120	10I, 10IY	22	12
Alumina, fused, high purity, high purity	110-120	10J, 10JY	22	12
Alumina, fused, high purity, high purity	110-120	10K, 10KY	22	12
Alumina, fused, high purity, high purity	110-120	10L, 10LY	22	12
Alumina, fused, high purity, high purity	110-120	10M, 10MY	22	12
Alumina, fused, high purity, high purity	110-120	10N, 10NY	22	12
Alumina, fused, high purity, high purity	110-120	10O, 10OY	22	12
Alumina, fused, high purity, high purity	110-120	10P, 10PY	22	12
Alumina, fused, high purity, high purity	110-120	10Q, 10QY	22	12
Alumina, fused, high purity, high purity	110-120	10R, 10RY	22	12
Alumina, fused, high purity, high purity	110-120	10S, 10SY	22	12
Alumina, fused, high purity, high purity	110-120	10T, 10TY	22	12
Alumina, fused, high purity, high purity	110-120	10U, 10UY	22	12
Alumina, fused, high purity, high purity	110-120	10V, 10VY	22	12
Alumina, fused, high purity, high purity	110-120	10W, 10WY	22	12
Alumina, fused, high purity, high purity	110-120	10X, 10XY	22	12
Alumina, fused, high purity, high purity	110-120	10Y, 10Y	22	12

Tabel 4 Angle of surcharge yang dibentuk oleh material

Material	Average bulk density ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$)		Angle of surcharge (deg)	Max. rec. conveyor Slope (deg)	Abrasiveness
	lb/ft ³	in ³			
Acid phosphate	90	0.90	10	13	A2
Alum	90	0.90	25	22	A1
Alumina	90	0.90	10	12	A3
Aluminum sulphate	94	0.90	20	17	-
Ammonium chloride	90	0.90	10	10	-

Clay, dry, light	60	1.18	20	21	A1/A3
Coal, anthracite, E, 1.25 in and under	85	1.58	25	18	A1
Coal, anthracite, steel	77	1.50	15	16	A2
Coal, bituminous, mixed B0 mesh and under	92	0.83	30	24	A1
Coal, bituminous, mixed and steel	70	0.85	25	18	A1
Coal, bituminous, mixed, run of mine	63	1.00	25	18	A1
Coal, bituminous, mixed, steel, 1.25 in and under	47	0.76	25	22	A1
Coal, lignite	67	0.25	25	22	A1/A2
Crushed stone	16	0.98	10	12	A1
Crushed stone	30	0.48	30	18	A1
Crushed stone (calcareous)	40	0.64	20	20	A2/A3
Crushed stone, 1.25 in and under	30	0.48	20	22	A1

Tabel 5 karakteristik dan kode dari material yang diangkut berdasarkan standar internasional

	Material Characteristics	Code
Size	Very fine—100 mesh and under	A
	Fine—100 mesh and under	B
	Granular—under 1/2 inch	C
	Lumpy—lumps larger than 1 1/2 inch	D
Flexibility	Very fine flowing—angle of repose less than 10°	1
	Fine flowing—angle of repose 10° to 20°	2
	Average flowing—angle of repose 20° to 30°	3
	Clumpy—angle of repose 40° and over	4
Abrasiveness	Nonabrasive	E
	Mildly abrasive	F
	Very abrasive	G
	Very sharp—cuts or gouges belt covers	H
Miscellaneous characteristics (Examination from first one of these characteristics may apply)	Very dusty	L
	Artificial and develops fluid characteristics	M
	Contains explosive dust	N
	Corrosive, affecting use or suitability	P
	Degradable, affecting use or suitability	Q
	Clings off material surfaces or dust	R
	Highly conductive	S
	Highly insulative	T
	Hygroscopic	U
	Interlocks or mats	V
Old or chemical present—may affect rubber products	W	
Flammable under pressure	X	
Use a note and R.F. number for each case	Y	

3. Berdasarkan berat jenis (density) material yang diangkut

Tabel 6 Material density sesuai standar CEMA

Berat	Berat ton/m ³	Material
Ringan	Sampai 0,6	Saw dust, peat, coke
Sedang	0,6-1,1	Wheat, coal, slag
Berat	1,2-2,0	Sand, gravel, core, raw mix
Sangat berat	Lebih 2,0	Iron ore, obbe stone

Tabel 7 Density dari material dalam pound per cubic foot (lbs/ft³)

Material Description	Lower Bulk Density (lb/ft ³)	CEMA Material Code	Angle of Repose (degrees)	Maximum Allowable Conveyor Inclusion (degrees)
Alumina	85-88	50B, 50BV	25	12
Bark, Wood, Knots	10-20	19E, 19V	45	27
Berestone, 100 mesh	90-95	55A, 55BV	43	30
Cement, Clinker	75-85	49F, 50	35-40	18-20
Coal, Bituminous, Run of Mine	45-55	30D, 31V	38	15
Coal, Bituminous, Mixed	45-55	30D, 31	38	15
Coal, Lignite	37-45	41L, 41V	38	15
Crude, Polyethylene, Solid	45-63	50C, 50L, 50V	35-40	14
Crude, Polyethylene, Sponge	45-65	50C, 50L, 50V	35-40	14
Crude, Polyethylene, Flake	35-43	61H, 61M, 61V	25-35	8
Copper, Ore	150-180	125D, 126	30-44	20
Crude, Fuel	80-120	120C, 127	35-44	20
Earth, Wet, Compacting Clay	100-110	100D, 100V	45	23
Earth, Pellets	90-100	39L, 39	30	12
Residue, Clay, 3 in. & Under	63	31D, 31	35	18
Lime, Hydrated	40	40C, 40M	40	21
Limestone, Crushed	85-90	38L, 38	38	18
Phosphate, Rock, Pulverized	80	30B, 30	40	25
Rice, Hulled	45-48	47C, 47V	33	8
Sand, Foundry, Prepared	65-75	36B, 37V	30-44	24
Taconite, Pellets	115-130	125D, 126	30-44	15-15

Komponen-komponen Belt Conveyor

Secara umum susunan komponen atau peralatan yang ada pada belt conveyor system ini terdiri dari :

- Komponen penggerak yang terdiri dari motor penggerak (*motor, coupling, gearbox*), pulley penggerak (*drive pulley*), snub pulley, take-up pulley, pulli depan (*head pulley*), pulli belakang (*tail pulley*).
- Bagian pembawa material yang terdiri dari sabuk yang disangga pada idler pembawa (*carry idler*), sedangkan bagian balikan disangga oleh idler balikan (*return idler*). Kedua idler tersebut bertumpu pada rangka struktur (*gallery, ground module*).
- Sistem pengencangan sabuk (*take-up system*), yang apat dibuat dengan menggunakan sistem manual atau sistem otomatis secara gravitasi.
- Sistem pengaturan kelurusan sabuk, dengan menggunakan idler pengarah (*training idler*) yang biasanya dipasang pada bagian pembawa (*carry idler*) maupun balikan (*return idler*).
- Peralatan pengumpan yang dapat berupa corong pengumpan (*feeding chute*) atau sabuk pengumpan (*belt feeder*).
- Peralatan pencurah material dapat berupa corong keluar (*discharge chute*).
- Sistem pembersih sabuk (*belt cleaning*)

Gambar 3 Komponen-komponen belt conveyor

Menentukan Kapasitas dan Kecepatan Belt Conveyor

Kecepatan dan kapasitas belt conveyor tergantung dari jenis material yang dipindahkan serta dimensi sabuk yang digunakan. Untuk kapasitas pengangkutan tertentu dapat dipilih kecepatan dan lebar sabuk yang tepat, semakin besar kapasitasnya. Pada perencanaan konveyor, biasanya dipilih kecepatan rendah dengan lebar sabuk yang lebih besar.

1. Menentukan kapasitas belt conveyor yang dibutuhkan

Kapasitas dipengaruhi oleh *cross sectional area* yang terbentuk oleh belt akibat penopangan *idler* dan *angel of surcharge*, densitas material serta kecepatan belt. Menentukan kapasitas yang diinginkan dalam satuan *ton per hour (tph)* menjadi kapasitas ekuivalen dalam *cubic feet per hour (ft³/h)*. Sehingga dapat dirumuskan:

$$Q = A \cdot V \cdot Y \cdot 60 \cdot S \dots\dots\dots 1$$

Keterangan :

A : Total cross-sectional area yang terbentuk pada belt akibat penopangan idler dan *angle of surcharge* (m)

V : Kecepatan belt (m/min)

Y : Densitas material (t/m³)

S : Coefficient by angle of incline/decline

Q : Kapasitas angkut (tph)

2. Menghitung kecepatan belt conveyor

Dalam menghitung kecepatan belt dapat mencari dengan menggunakan rumus kapasitas, setelah diketahui lebar belt, karakteristik material, massa jenis material, dan susut-sudut yang dibentuk material. Berikut tabel ketetapan kecepatan belt maksimum sesuai standart internasional

Tabel 8 Kecepatan sabuk ,maksimum sesuai standar

Material being conveyed	Belt speeds (ft/min)	Belt width (inches)
Grain or other free-flowing non-abrasive material	500	18
	700	24-30
	800	36-42
	1000	48-56
Coal, damp clay, soft iron, overburden and earth, fine-crushed stone	400	18
	500	24-36
	800	42-50
Heavy, hard, sharp-edged ore, coarse-crushed stone	350	18
	500	24-36
	600	36-42
Fluorine sand, prepared or dump shaker sand with small coarse, with or without small coverage (not fine enough to form flaking)	350	Any width
	200	Any width
Prepared fluorspar sand and similar dump (or dry abrasives) materials discharged from belt by rubber-edged plows	300	Any width
	200	Any width
Nonabrasive materials discharged from belt by means of plows	Except for wood pulp, where 300 to 400 is preferable	Any width
	30 to 100	Any width
Feeder belts, flat or troughed, in feeding, fine, nonabrasive, or mildly abrasive materials from		

Tabel 9 Perkiraan berat belt rata-rata

Belt Width (Inches dia)	Material Carried, Basis B		
	20-74	75-129	130-200
18	3.5	4.0	4.5
24	4.5	5.5	6.0
30	6.0	7.0	8.0
36	8.0	10.0	12.0
42	11.0	13.0	14.0
48	14.0	16.0	17.0
54	18.0	17.0	19.0
60	19.0	20.0	22.0
72	21.0	24.0	26.0
84	25.0	30.0	33.0
96	30.0	35.0	38.0

3. Belt (sabuk)

Jenis belt yang umum digunakan adalah *textile belt*. Secara umum sabuk terdiri dari bagian utama yaitu lapisan atas (*top cover*), kakas (*carcase*), lapisan bawah (*bottom cover*). Lapisan sabuk berfungsi untuk melindungi kakas dari keausan dan kerusakan selama operasi. Kakas berfungsi untuk meneruskan tegangan pada sabuk start dan selama memindahkan muatan. Berat tiap meter rubberized textile belt q_b dengan lebar belt B meter jumlah lapisan i lapis (*plies*) dengan tebal δ_1 mm, tebal cover atas δ_1 dan bawah δ_2 ditentukan dengan rumus:

$$q_b = 1,1B (\delta_1 + \delta_1 + \delta_2) \text{ kg/m} \dots\dots\dots 2$$

Gambar 4 Penampang sabuk yang terdiri dari top cover(1),carcase(2),dan bottom cover(3)

Standart yang digunakan dalam menentukan lebar belt berdasarkan kecepatan adalah ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 10 Rekomendasi lapisan belt

Lebar Belt (mm)	300	400	500	630	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Tebalness dan minimum jumlah lapisan (layer)	3-4	3-5	3-6	3-7	4-8	5-10	6-12	7-12	8-12	8-12	9-14

Tabel 11 Lebar belt (Belt width)

Belt Width (in)	A ₁ Cross Sectional Area (in ²)							Capacity (lb/hr) at 100 fpm						
	Surcharge Angle (deg)							Surcharge Angle (deg)						
	0	5	10	15	20	25	30	0	5	10	15	20	25	30
24	0.124	0.161	0.218	0.295	0.402	0.540	0.714	95	106	116	127	137	147	157
30	0.245	0.327	0.450	0.608	0.822	1.091	1.426	189	211	228	245	262	279	296
36	0.376	0.501	0.675	0.918	1.230	1.611	2.072	273	301	324	347	370	393	416
42	0.517	0.685	0.920	1.230	1.611	2.072	2.633	342	376	405	434	463	492	521
48	0.668	0.889	1.190	1.590	2.090	2.690	3.390	438	478	513	548	583	618	653
54	0.829	1.103	1.468	1.943	2.518	3.193	3.968	513	559	599	639	679	719	759
60	1.000	1.330	1.750	2.270	2.900	3.630	4.460	600	652	698	744	790	836	882
66	1.181	1.561	2.030	2.610	3.290	4.070	4.950	696	754	806	858	910	962	1014
72	1.372	1.801	2.320	2.910	3.600	4.390	5.280	801	865	923	981	1039	1097	1155
78	1.573	2.041	2.610	3.200	3.890	4.680	5.570	916	986	1051	1116	1181	1246	1311
84	1.784	2.291	2.910	3.510	4.200	4.990	5.880	1041	1117	1187	1257	1327	1397	1467
90	2.005	2.551	3.210	3.810	4.500	5.290	6.180	1176	1258	1333	1408	1483	1558	1633
96	2.236	2.821	3.530	4.130	4.820	5.610	6.500	1321	1410	1495	1580	1665	1750	1835
102	2.477	3.101	3.850	4.450	5.140	5.930	6.820	1476	1572	1663	1754	1845	1936	2027
108	2.728	3.391	4.180	4.780	5.470	6.260	7.150	1641	1744	1841	1938	2035	2132	2229
114	2.989	3.691	4.520	5.120	5.810	6.600	7.490	1816	1926	2029	2132	2235	2338	2441

Tabel 12 Hubungan antara lump size dengan lebar

Minimum Belt Width	Max. Width (mm)	
	Standard	Unstandard
400	30	100
500	40	150
650	50	200
800	70	300
1000	100	400
1200	150	500
1400	200	600
1600	250	700
1800	300	800
2000	400	1000

4. Luas Penampang Beban (cross section area of load)

Adapun yang mempengaruhi besar kecilnya luas area penampang (cross section area of load) pada desain belt conveyor of transport tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sudut curah dari material (surcharge angle).
- b. Type dan sudut carrying idler yang digunakan.
- c. Lebar rubber belt conveyor atau belt width yang digunakan.

d. Sudut atau inclination dari belt conveyor transport.

Gambar 5 Load cross section of load (A)

Tabel 13 Area of load cross section

A	B	Area of Load Cross Section (ft ²)						
		slope of surcharge (degrees)						
Inches	Feet	5'	10'	15'	20'	25'	30'	
		500	30	0.1208	0.2417	0.3625	0.4834	0.6042
600	36	0.1449	0.2898	0.4347	0.5796	0.7245	0.8694	
700	42	0.1690	0.3380	0.5070	0.6760	0.8450	1.0140	
800	48	0.1931	0.3861	0.5741	0.7431	0.9121	1.0811	
900	54	0.2172	0.4342	0.6422	0.8112	0.9802	1.1492	
1000	60	0.2413	0.4823	0.7103	0.8793	1.0483	1.2173	
1100	66	0.2654	0.5304	0.7784	0.9474	1.1164	1.2854	
1200	72	0.2895	0.5785	0.8465	1.0155	1.1845	1.3535	
1300	78	0.3136	0.6266	0.9146	1.0836	1.2526	1.4216	
1400	84	0.3377	0.6747	0.9827	1.1517	1.3207	1.4897	
1500	90	0.3618	0.7228	1.0508	1.2198	1.3888	1.5578	
1600	96	0.3859	0.7709	1.1189	1.2879	1.4569	1.6259	
1700	102	0.4100	0.8190	1.1870	1.3560	1.5250	1.6940	
1800	108	0.4341	0.8671	1.2551	1.4241	1.5931	1.7621	
1900	114	0.4582	0.9152	1.3232	1.4922	1.6612	1.8302	
2000	120	0.4823	0.9633	1.3913	1.5603	1.7293	1.8983	

5. Menghitung Tegangan Dan Daya Pada Belt

a. Tegangan Efektif (Te)

Tegangan efektif yaitu total dari keseluruhan keseluruhan tegangan atau tahanan yang terjadi pada komponen-komponen belt conveyor, besaran tegangan efektif digunakan untuk mencari besaran daya penggerak yang dibutuhkan. Komponen. Sesuai standart CEMA rumus untuk mencari tegangan efektif belt adalah :

T_x = Tahanan akibat gesekan pada idler (lbs)

$$= L \times K_x \times K_t \dots\dots 3$$

T_{yc} = Tahanan belt flexure pada carrying idler (lbs)

$$= L \times K_y \times W_b \times K_t \quad \dots\dots 4$$

Tyr = Tahanan belt flexure pada return idler (lbs)

$$= L \times 0,015 \times W_b \times K_t \quad \dots\dots 5$$

Tym = Tahanan material flexure (lbs)

$$= L \times K_y \times W_m \quad \dots\dots\dots 6$$

Tm = Tahanan material lift (+) atau lower (-) (lbs)

$$= \pm H \times W_m \quad \dots\dots\dots 7$$

Tp = Tahanan pulley (lbs)

$$= ((N_t \times P_t) + (N_s \times P_t)) \times 0,445 \quad \dots\dots\dots 8$$

Tam = Tahanan percepatan material (lbs)

$$= 2,8755 \times 10^{-4} \times Q \times (V \pm V_0) \quad \dots\dots 9$$

Tac = Tahanan dari aksesoris (lbs)

$$= T_{bc} + T_{pc} \quad \dots\dots\dots 10$$

Maka rumus total tegangan efektif adalah :

$$T_e = LK_t(K_x + K_y W_b + 0.015 W_b) + W_m(LK_y \pm H) + T_p + T_{am} + T_{ac} \quad \dots\dots 11$$

Dimana :

L = panjang konveyor (ft)

K = faktor koreksi ambient temperature

Kt = faktor gesekan idler (lbs/ft)

Ky = faktor untuk menghitung gaya belt dan beban flexure pada idler

Wb = berat belt (lbs/ft)

Wm = berat material

$$= Q \times 2000 / 60 \times v$$

$$= (33,33 \times Q) / V \text{ (lbs/ft)} \quad \dots\dots 12$$

Q = kapasitas konveyor

V = kecepatan belt (fpm)

V0 = kecepatan initial material saat penjatuhan didaerah loading (fpm)

H = jarak vertical material lift atau lower (ft)

b. Faktor Koreksi Ambient Temperatur (Kt) dan idler friction factor (Kx)

Tahanan putaran idler dan tahanan flexure pada belt meningkat pada operasi cuaca dingin. Pada cuaca dingin yang ekstrim diperlukan pelumasan lebih pada idler untuk mencegah peningkatan tahanan putaran idler. Gambar dibawah ini menunjukkan hubungan nilai Kt dengan temperatur. Rumus Kx dapat dihitung dengan rumus :

$$K_x = 0,00068 (W_b + W_m) + \frac{A_i}{S_i} \text{ (lbs/ft)} \quad \dots\dots 13$$

Dimana nilai :

Ai = 1,5 untuk 6-inch dia. Idler roll

Ai = 1,8 untuk 5-inch diameter Idler roll

Ai = 2,3 untuk 4-inch diameter Idler roll

Ai = 2,4 untuk 7-inch diameter Idler roll

Ai = 2,8 untuk 8-inch diameter Idler roll

c. Faktor Perhitungan Gaya Belt dan Beban Flexure Pada Idler (Ky)

Kedua tahanan belt terhadap flexure yang bergerak diatas idler dan tahanan beban flexure material diatas belt yang bertumpu pada idler menghasilkan gaya tegangan belt ky adalah faktor perkalian untuk menghitung gaya tegangan ini.

Tabel 14 Faktor ky value

Conveyor Length (ft)	W _m + W _b (lb/ft)	Percent Slippage									
		Approximate Slippage									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000	100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
	300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
	400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
	500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

Dirumuskan sebagai berikut:
 $Ky = (W_m + W_b) \times A \times 10^{-4} + B \times 10^{-2} \dots 14$

d. Perhitungan Tahanan Pulley (Tp) dan aksesoris belt conveyor (Tac)

Besarnya nilai tahanan pulley dapat dilihat pada gambar tabel.

Tabel 15 Belt Tension To Rotate Pulley

Location of pulleys	Degrees wrap of belt	Pounds tension at belt line
Tight side	150° to 240°	200 lbs per pulleys
Slack side	150° to 240°	150 lbs per pulleys
All other pulleys	Less than 150°	100 lbs per pulleys

Tabel 16 Belt Tension To Rotate pulley

Type of plow	Additional belt pull per plow, at belt line (lbs per inch belt width)
Full vee or single slant plow removing all material from belt	5.0
Partial vee or single slant plow removing half material from belt	3.0

Adapun komponen pendukung sebagai aksesoris dalam menjalankan proses normal belt conveyor antara lain : triper, stacker, plows, belt-cleaning equipment/scrapper, dan skirtbord yang menimbulkan tahanan.

- Tahanan dari peralatan belt-cleaning/scrapper (Tbc)

Scrapper biasanya lebih dari satu dan bekerja menekan belt Tahanan yang dibutuhkan sekitar 2 sampai 3lbs/inch dari lebar belt. Dirumuskan:

$Tbc = n \cdot .3 \cdot b$ (lbs)15

Dimana, b = lebar belt (inch)

- Tahanan gesek pada skitboard (Tsb)
 $Tsb = (2 \cdot Cs \cdot Lb \cdot hs) + (6 \cdot Lb)$ (lbs)16

Dimana,
 Cs = Faktor dari beberapa material pada tabel
 Lb = panjang skirtboard (ft)

e. Wrap Factor (Cw)

Merupakan besarnya sudut kontak antara rubber belt dengan head pulley yang harus dipenuhi sehingga gaya tarikan dari head pulley ke rubber belt sangat banyak atau besar sehingga kemungkinan terjadinya slip dapat dihindari.

Tabel 17 Wrap Factor, Cw (CEMA)

Type of pulley drive	# Wrap	Automatic takeup		Manual takeup		
		Bare pulley	Lagged pulley	Bare pulley	Lagged pulley	
Single no sub	180°	0.84	0.50	1.2	0.8	
	Single with sub	200°	0.72	0.42	1.0	0.7
		210°	0.66	0.38	1.0	0.7
		220°	0.60	0.35	0.8	0.6
Dual	240°	0.54	0.3	0.8	0.6	
	360°	0.28	0.11	0.8	0.3	

6. Berat Take-Up Gravity

$WT = 2 \cdot FT \text{ kg} \dots 18$

$WT = 2 \cdot (F_1 - F_p) \text{ kg}$

Keterangan :

- WT : Berat counter weight (kg)
- FT : Tension at take up point (kg)
- F₁: Tight side tension (kg)
- F_p : Effective tension (kg)

Tabel 18 Penentuan panjang gravity take up Elongation of belt conveyor (Bando)

Spesifikasi Belt	Take Up Stroke (Percentage of Center to Center Distance)		
	Elastic Elongation	Permanent Strech	Take Up Stroke Recommended
Steel Cord Belt	0.06-0.1	0.1-0.2	0.3 + Spare Length
NN 100-350	0.3-0.5	1.0-1.2	1.7 + Additional Length
NN 35M-110M			
HN	0.4-0.8	1.0-1.2	2.0 + Additional Length
NN 400-630			
NN 140M-180M	0.1-0.3	0.4-0.6	0.9 + Additional Length
PVN, EP	0.1-0.2	1.0-1.5	1.7 + Additional Length

7. Menentukan Pemilihan Pulley, idler, Roll idler

- Pulley

Pulley merupakan komponen utama dalam merancang sebuah konveyor yang digunakan sebagai penumpu sabuk yang bergerak menngerakan belt.

Perencanaan Belt Conveyor Batu Bara Dengan Kapasitas 1000 Ton per jam di PT Meratus Jaya Iron Steel Tanah Bumbu

Gambar 6 Komponen pulley pada belt conveyor

Tabel 19 Drive pulley dimension

BELT WIDTH	DRIVE PULLEY DIMENSION			
	DIAMETER PULLEY (D)	SHAFT DIAMETER (S)	WHEEL WIDTH (W)	WEIGHT (KG)
600	Ø 406	Ø 85	750	975
800	Ø 406	Ø 85	950	1025
1000	Ø 508	Ø 100	1150	1315
1200	Ø 600	Ø 125	1350	1600
1400	Ø 800	Ø 160	1550	2000
1600	Ø 800	Ø 160	1750	2000

Tabel 20 Non drive pulley dimension

BELT WIDTH	NON-DRIVE PULLEY DIMENSION			
	DIAMETER PULLEY (D)	SHAFT DIAMETER (S)	WHEEL WIDTH (W)	WEIGHT (KG)
600	Ø 305	Ø 75	550	675
	Ø 406	Ø 85	750	975
800	Ø 305	Ø 75	750	975
	Ø 406	Ø 85	950	1025
1000	Ø 406	Ø 100	950	1025
	Ø 508	Ø 125	1150	1315
1200	Ø 508	Ø 125	1350	1600
	Ø 600	Ø 160	1550	2000
1400	Ø 600	Ø 160	1750	2000
	Ø 800	Ø 200	1950	2300
1600	Ø 800	Ø 200	2150	2400
	Ø 1000	Ø 250	2350	2700

• Pemilihan Idler

Idler berfungsi untuk menahan atau menyangga belt pada bagian *Carrying dan Return*. Jarak antar Idler tergantung dari fungsi kegunaannya.

Gambar 7 Flat Return Idler Dan Impact Idler

- Return Idler (Return roller) berfungsi untuk menyangga belt dengan muatan kosong, secara umum terletak pada bagian bawah *Carrying Idlers*
- Training Idler, Idlers ini digunakan untuk membantu kelurusan sabuk yang berfungsi membawa (*Carrying*) material maupun yang tidak membawa material (*Return*).

Tabel 21 Standar jarak (*spasi*) antar idler (CEMA)

Belt Width (mm)	Minimum Spacing of Carrying Idlers on Bulk Density (t/m ³)						Spacing of Return Idlers (mm)
	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	
600	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	24
800	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	
1000	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	
1200	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	
1400	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	
1600	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	
1800	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	
2000	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	
2200	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	
2400	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	

Tabel 22 Standar diameter pemilihan idler/roller

Roller diameter	Belt width (mm)
108	400 to 800
159	800 to 1600
194	1600 to 2000

Tabel 23 Basic Load Rating For Rolling Contact Bearing Cdyn (Kgf)

Series	04	05	06	07	08	10
62	1000	1120	1530	2000	2280	1850
63	1340	1760	2280	2600	3350	4800
64	2400	2800	3350	4300	5000	6800

Gambar 8 jarak idler dengan pulley

Tabel 24 Minimum Transitional Spacing by CEMA

Transition idlers		
Idler Angle	Minimum distance Suggested to idler	Transition Arrangement
20	1,0 x belt width	-----
35	1,5 x belt width	35,20
45	2,0 x belt width	45,35,20

Tabel 25 Jarak Antara Idler Transition Dengan Pulley

Transisi Angles	Terdapat 6000						5T Datas	
	L ₁ (mm)		L ₂ (mm)		L ₃ (mm)		L ₄ (mm)	L ₅ (mm)
Transisi 18°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
6000	8110	8000						
8000	10200	10000						
10000	12300	12000						
12000	14400	14000						
14000	16500	16000						
16000	18600	18000						
18000	20700	20000						
20000	22800	22000						
22000	24900	24000						

Untuk menentukan *diameter of idler* harus mengetahui batasan jumlah putaran yang diperbolehkan dari idler tersebut. Adapun jumlah putaran maksimum dari roll idler adalah 650 rpm.

$$n_R = \frac{60.v}{\pi . D_R} \dots\dots\dots 17$$

$$D_R = \frac{60.v}{\pi . n_R} \dots\dots\dots 18$$

Keterangan :

n_R : Putaran *idler* , maksimum 650 rpm

v : Kecepatan (*belt conveyor speed*) (m/s)

D_r : *Diameter of idler* (mm)

• **Roller**

Roller merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam *belt konveyor*, yang bergerak memutar untuk menggerakkan *belt*.

Gambar 9 *Roller* dan bagian-bagiannya

Tabel 26 Berat belt W_b dan W_{roller} (*CEMA*)

Belt Width (mm)	W_b Belt Weight (kg/m)	W_r Weight of rotating part of a roller (kg)	
		Carrying	Return
600	0	2.2	4.8
800	0	2.5	6.2
1000	1.0	3.0	8.5
1200	2.0	3.4	10.7
1400	3.0	4.0	13.1
1600	4.0	4.7	15.6
1800	5.0	5.4	18.1
2000	6.0	6.2	20.6

8. Sistem Transmisi Penggerak *Belt Conveyor*

Transmisi bertujuan untuk meneruskan daya dari sumber daya ke sumber daya lain, Dalam menentukan daya persyaratan daya dasar tenaga kuda (hp) yang dibutuhkan pada penggerak *belt conveyor*, adalah berasal dari pon ketegangan efektif (T_e), dibutuhkan di drive pulley untuk men-

dorong atau menahan conveyor yang terpasang pada disain kecepatan sabuk V , di fpm .Dirumuskan:

$$hp = \frac{T_e \times V}{3300} \dots\dots 19$$

Dimana, P = Daya belt (hp)

T_e = *Tension belt* (lbs)

V = Kecepatan belt (fpm)

Menentukan daya berdasarkan putaran poros:

$$p = \frac{2\pi n T}{60} \dots\dots 20$$

Dimana : p = Daya (watt)

T = Torsi (Nm)

n = putaran poros (rpm)

Sedangkan reducer yaitu system transmisi yang berfungsi untuk memindahkan dan mengubah tenaga dari motor, juga berfungsi merubah momen puntir ,menyediakan rasio gigi yang sesuai dengan beban mesin dan menghasilkan putaran mesin tanpa selip.

Selanjutnya dalam pemilihan motor kita harus menghitung resolusi dari reducer tersebut dengan mengetahui daya yang dibutuhkan dan juga berdasarkan tegangan efektif keseluruhan

$$i = \frac{N_2}{N_1} \dots\dots 34$$

Dimana :

i = Reduksi atau ratio dari putaran

n_1 = Putaran motor penggerak (rpm)

n_2 = Putaran *gear box* atau pulley yang digerakan (rpm)

$$n_1 = \frac{1000 \times v}{\pi \times D} \dots\dots 35$$

n_i = rasio pada drive pulley

D = diameter pulley

9. Frame / Kerangka

Rangka penumpu berfungsi untuk tumpuan dari seluruh komponen konveyor sabuk..Rangka ini terdiri dari batang profil tegak,memanjang dan melintang yang disambung satu sama lain dengan menggunakan las.Untuk menumpu roller idler biasanya digunakan semacam tumpuan yang terbuat dari besi cor dengan bentuk profil L yang dipasangka pada rangka penumpu dengan menggunakan mur dan baut.

10. Safety Device Belt Conveyor

Dalam menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat menjalankan *belt conveyor* ,seperti material yang diangkut tumpah,belt sobek dan lainnya .Maka sebuah *belt conveyor* memerlukan alat *instrumentasi* sebagai pengaman dan kelancaran proses tersebut.biasanya alat yang terpasang antara lain :

- a. *Belt sway*, fungsinya yaitu menghindari tumpahan material saat belt terjadi sway
- b. *Paul cord* , cara kerjanya dengan menarik kawat tersebut untuk mematikan *belt conveyor* yang sedang running.
- c. *Zero speed* merupakan alat untuk mengatur putaran biasanya terpasang pada tail pulley
- d. Tombol *Emergency* yang terletak pada panel biasanya digunakan pada saat perbaikan,jadi alat dimatikan dari lokal.

11. Keselamatan Kerja Pada Pesawat Angkut

Prosedur keselamatan kerja pada umumnya bertujuan untuk melindungi operator dari kecelakaan dan melindungi mesin dari kerusakan, baik pada saat operasi maupun pada saat kegiatan perbaikan dan pemeliharaan.Program keselamatan kerja pada konveyor meliputi:

- a. Melaksanakan prosedur *lockout* dan *tagout*

- *Lockout*: Usaha untuk mengisolasi peralatan listrik,mesin dan alat dengan energi yang tersimpan didalamnya agar tidak menimbulkan kecelakaan dalam pemasangan ,perawatan dan perbaikan.
- *Tagout*: Pemberian tanda pada peralatan listrik mesin dan alat yang menjelaskan peralatan dalam keadaan perawatan dan perbaikan.

- b. Mengenakan alat pengaman diri,antara lain:Sepatu pengaman ,helmet (*hard hat*),Tutup telinga (*ear plugs*),Sarung tangan (*hand gloves*),masker debu (*dust mask*),Kacamata pengaman (*safety glasses*),Kunci pemisah (*isolation lock*),Jepitan pemisah (*isolation tongs*)
- c. Melaksanakan *house keeping*,yaitu kegiatan untuk menjaga kebersihan tempat kerja agar lebih nyaman dalam melakukan pekerjaan.
- d. Merawat alat-alat kerja dalam keadaan baik
- e. Pelatihan terhadap karyawan, dan hanya karyawan yang terlatih diijinkan mengoperasikan konveyor.
- f. Peringatan terhadap karyawan hal-hal yang menimbulkan potensi bahaya seperti: rambut panjang,pakaian longgar,dan acesoris perhiasan.
- g. Memasang tanda peringatan.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di PT. Meratus Jaya Iron Stell.

Data

Teknik pengamatan kondisi lapangan merupakan penggalan informasi atau data primer yang digunakan oleh peneliti. Selain itu peneliti juga mendapatkan data dari referensi atau literature terkait penelitian ini.

Diagram Alur Penelitian

Adapun alur penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

Diagram 1 Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desain Perencanaan

Merencanakan jenis konveyor, bentuknya yang cocok untuk digunakan mengangkut material batubara berkarateristik tertentu dengan kapasitas 1000 ton per jam, di PT Meratus Jaya Iron Steel. Berikut gambar perencanaan konveyor.

Gambar 10 Desain belt conveyor yang direncanakan

Perhitungan

Data *belt conveyor* yang akan direncanakan sebagai berikut :

Spesifikasi

Kapasitas : 1000 ton per jam
 Panjang : 800 m
 Ketinggian : 25 m
 Lokasi : out dor
 Temperatur : 23°C – 37°C

Spesifikasi material angkut

Nama : *coal bituminous, mined*

Berdasarkan jenis material yang diangkut maka ditentukan :

Massa jenis : 45-55 lbs/ft³ (density)
 Dipilih 50 lbs/ft³ : 0,80 t/m³
 Angle of repose : 38°
 Angle of surcharge : 25°
 Inklinasi max. : 18°
 Trough angle : 30°

1. Menghitung Kecepatan *Belt Conveyor*

Diketahui :

Lebar *belt* dipilih: 42 inch = 1050 mm

A (area cross section): 0,13005 m³

Berdasarkan *trough angle* dan *angle of surcharge*.

Q (kapasitas) : 1000 t/h

γ (densitas) : 0,80 t/m³

Jadi untuk menghitung kecepatan adalah:

$$Q = 60 \cdot A \cdot v \cdot \gamma$$

$$v = \frac{Q}{A \cdot \gamma \cdot 60} = \frac{1000}{0,13005 \cdot 0,80 \cdot 60}$$

$$= 160,19 \text{ m}$$

$$/ \text{min} \approx 2,67 \text{ m/s}$$

$$2,67 \text{ m/s} = 525,59 \text{ FPM}$$

2. Berat Material dan Belt

Langkah selanjutnya dengan mengetahui berat material dan belt yang direncanakan :

$$\text{Berat Material } (W_m) W_m = \frac{1000 \cdot Q}{60 \cdot v} =$$

$$\frac{1000 \cdot 1000}{60 \cdot 160,19}$$

$$W_m = 104,4 \text{ kg/m} = 69,91 \text{ lb/ft}$$

Berat belt (W_b)

$$W_b = 11 \text{ lbs/ft} = 16,37 \text{ kg/m}$$

3. Idler

Diketahui idler untuk lebar belt 1050 mm adalah :

Menentukan *Carrying Idler* dengan memilih diameter dan menentukan jarak antar idler:

$$d \text{ (diameter)} = 159 \text{ mm} = 0.159 \text{ m}$$

$$S_i \text{ (jarak antar carrying idler)} = 1,35 \text{ m}$$

Menghitung putaran *carrying idler*:

$$n_R = \frac{60 \cdot v}{\pi \cdot D_R}$$

$$= \frac{60 \cdot 2,67}{3,14 \cdot 0,159} = 356,79 \text{ rpm}$$

Menentukan diameter, jarak antar *return Idler*

$$d \text{ (diameter yg dipilih)} = 0,159 \text{ m}$$

$$S_i \text{ (jarak yang ditentukan)} = 2,4 \text{ m}$$

Menghitung putaran *return idler*:

$$n_R = \frac{60 \cdot v}{\pi \cdot D_R}$$

$$= \frac{60 \cdot 2,67}{3,14 \cdot 0,159} = 356,79 \text{ rpm}$$

4. Perhitungan Tegangan dan Daya Belt

Data yang diketahui

$$B = \text{Lebar belt} = 1050 \text{ mm} = 42 \text{ inch}$$

$$W_b = \text{Berat belt} = 16,37 \text{ kg/m} = 11 \text{ lb/ft}$$

$$W_m = \text{Berat material} = 104,04 \text{ kg/m} = 69,91 \text{ lb/ft}$$

$$S_i = \text{Jarak antar idler} = \text{carrying} = 1,35 \text{ m} = 4,429 \text{ ft}$$

$$\text{Return} = 2,4 \text{ m} = 7,87 \text{ ft}$$

$$L = \text{Panjang konveyor} = 800 \text{ m} = 2624,67 \text{ ft}$$

$$H = \text{Ketinggian vertical} = 25 \text{ m} = 82,02 \text{ ft}$$

$$V = \text{kecepatan konveyor} = 2,67 \text{ m/s} = 525,59 \text{ fpm}$$

$$Q = \text{Kapasitas konveyor} = 1000 \text{ t/h}$$

Faktor K_t (faktor koreksi temperature lingkungan)

$$T = 23^{\circ}\text{C} - 37^{\circ}\text{C} = 44,78^{\circ}\text{F} - 2,56^{\circ}\text{F}$$

$$K_t = 1$$

Faktor K_x (faktor gesekan idler)

$$\text{Diameter roller} = 159 \text{ mm} = 6,259 \text{ inch}$$

$$\text{Dengan interpolasi} = \frac{(6,25-5)}{(6-5)} =$$

$$\frac{(A1-1,8)}{(1,5-1,8)} = A1 = 1,5$$

$$K_x = 0,00068 \times (W_b + W_m) + A_i/S_i = 0,00068 \times (11+69,91) + (1,5 / 4,429) = 0,392 \text{ lbs/ft}$$

Faktor K_y (faktor perhitungan gaya belt dan beban flexure pada idler) Untuk:

$$L = 2624,67 \text{ ft}$$

$$W = W_b + W_m = 11+69,91 = 80,91 \text{ lbs/ft}$$

Berdasarkan tabel faktor K_y :

Untuk terletak di panjang $> 2624,67 \text{ ft}$

$W_b + W_m$ diantara 75 -100 lbs/ft

Jadi nilai $K_y = 0,022$

Tegangan Efektif

$$T_e = T_x + T_{yc} + T_{yr} + T_{ym} + T_p + T_{am} + T_{ac}$$

Tahanan akibat gesekan pada idler (lbs)

$$T_x = L \times K_x \times K_t = 2624,67 \times 0,392 \times 1 = 1028,87 \text{ lbs}$$

Tahana belt flexure pada carrying idler

$$T_{yc} = L \times K_{yx} \times W_b \times K_t = 2624,67 \times 0,022 \times 11 \times 1 = 635,17 \text{ lbs}$$

Tahanan belt flexure pada return idler

$$T_{yr} = L \times 0,015 \times W_b \times K_t = 2624,67 \times 0,015 \times 11 \times 1 = 433,07 \text{ lbs}$$

Tahanan material flexure

$$T_{ym} = L \times K_{yx} \times W_m = 2624,67 \times 0,022 \times 69,91 = 4036,79 \text{ lbs}$$

Tahanan material lift (+) atau lower (-)

$$T_m = \pm H \times W_m$$

$$= \pm 82,02 \times 69,91$$

$$= \pm 5734,02$$

Tahanan pulley

$$T_p = ((4 \times 200) + (5 \times 150)) \times 0,445$$

$$= 689,75 \text{ lbs}$$

Tahanan percepatan material

$$T_{am} = 2,8755 \times 10^{-4} \times Q \times (V \pm V_o)$$

$$= 2,8755 \times 10^{-4} \times 1000 \times (525,59 \pm 0)$$

$$= 151,33 \text{ lbs}$$

Tahanan aksesoris

$$T_{ac} = T_{bc} + T_{pc}$$

Tahanan plows, B = 42 inch $T_{bc} = 5 \times B$
 $= 5 \times 42 = 210 \text{ lbs}$

Tahanan dari peralatan cleaning/scrapper

$$T_{pc} = n \times 3 \times B$$

$$= 5 \times 3 \times 42 = 630 \text{ lbs}$$

Jadi $T_{ac} = T_{bc} + T_{pc}$
 $= 210 + 630$
 $= 840 \text{ lbs}$

Maka total tahanan efektif

$$T_e = 1028,87 + 635,1 + 433,07 + 4036,79$$

$$+ 5734,02 + 689,75 + 151,133 + 840 = 13548,93 \text{ lbs}$$

5. Perhitungan daya motor

Daya yang dibutuhkan *belt conveyor* yang memiliki tegangan efektif (T_e) adalah:

$$P = \frac{T_e \cdot v}{33000}$$

$$= \frac{13548,93 \times 525,59}{33000}$$

$$= 215,79 \text{ (hp)} = 160,91 \text{ (Kw)}$$

6. Pemilihan pulley conveyor

Pemilihan pulley dilakukan berdasarkan lebar belt dan *belt tension* pada pulley dengan melihat tabel 18 dan tabel 19, antara lain :

Tabel 27 Pemilihan Pulley Yang Direncanakan

Pulley	Diameter (mm)
Drive pulley	508

Tail pulley	318
Head pulley	406
Snub tail pulley	318
Snub head pulley	406
Tensioner pulley	406
Bend pulley	318
Take up pulley	406

7. Pemilihan Reduction Gear

Diketahui :

P = Daya konveyor

$$= 160,91 \text{ Kw} = 160910 \text{ watt}$$

V = Kecepatan belt = 160,19 m/min

D = Diameter drive pulley = 508 mm

N1 = Jumlah revolusi pada drive pulley

$$= \frac{1000 \times v}{\pi \times D} = 1000 \times 160,19 / 3,14 \times 508$$

$$= 100,42 \text{ rpm}$$

$$T = \text{Torsi pada drive pulley} = \frac{P \cdot 60}{2 \cdot \pi \cdot n}$$

$$= \frac{160910 \cdot 60}{2 \cdot 3,14 \cdot 100,42} = 15309,26 \text{ Nm}$$

8. Pemilihan Motor

Diketahui :

P = Daya konveyor = 160,91, KW

n1 = Jumlah revolusi drive pulley
 $= 100,42 \text{ rpm}$

i = Gear ratio pada reduce gear
 $= 15,23$

n2 = Jumlah resolusi motor reduce gear

$$n1 \times i = 100,42 \times 15,23 = 1529,39 \text{ rpm}$$

T = Torsi untuk motor di reduce gear

$$T = \frac{P \cdot 60}{2 \cdot \pi \cdot n} = \frac{160910 \cdot 60}{2 \cdot 3,14 \cdot 1529,39}$$

$$= 1005,21 \text{ Nm}$$

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam menunjang kegiatan operasional di PT. Meratus Jaya Iron Steel sehingga bisa dilakukan secara efisien dari segi biaya terutama dalam pengangkutan bahan baku dari pelabuhan ke stockfile yang selama ini dilakukan secara handling dengan menggunakan truk, maka direncanakan sebuah alat yang lebih ekonomis untuk handling

material tersebut. Dan alat yang tepat untuk dipilih dalam kegiatan itu yaitu direncanakan sebuah konveyor yaitu belt conveyor.

Belt conveyor yang direncanakan yaitu berkapasitas 1000 ton per jam dengan panjang 800 meter dan ketinggian 25 meter dengan material yang diangkut yaitu batu bara jenis coal bituminous, mined. Adapun hal-hal yang diperhatikan dalam merencanakan sebuah belt conveyor tersebut sesuai standar internasional dengan menentukan yaitu :

- a. *Bulk density coal bituminous mined* rata-rata yaitu 0,80 ton/m³.
- b. *Surcharge angle* curah ditentukan 25 degree.
- c. *Angle of repose* curah ditentukan 38 degree.
- d. Lebar *rubber belt conveyor* ditentukan 1050 mm.
- e. Diameter head (*drive*) pulley dipilih 508 mm
- f. Diameter *carrying idler* dipilih 159 mm dengan spasi 1,35 m dan return idler diameter 159 mm dengan spasi 2,4 m

Dan didapatkan perhitungan kecepatan (speed belt conveyor) 2,67 m/s atau 160,19 m/min. serta perhitungan daya penggerak motor yang dibutuhkan 160,91 Kw dengan putaran 1529.39 rpm

Saran

Hendaknya *belt conveyor* dilengkapi dengan alat *safety device* dari segi instrumentasi dan elektrik demi kelancaran proses untuk menjaga keamanan dari tumpahan material atau belt sobek. Untuk kondisi area berdebu hendaknya dipasang alat penangkap debu (*dust collector*) dengan tipe bag filter di masing-masing titik yang berdampak menimbulkan debu.

DAFTAR PUSTAKA

Ach. Muhib Zainuri, ST, MT Edisi II – 2010, *Mesin Pemindah Bahan (Material*

Handling Equipment). Yogyakarta : Andi.

Belt Conveyors For Bulk Materials –Fifth Edition- Chapter 6, https://www.cemanet.org/wp-content/uploads/2011/09/BB5thEd_Chapter-61.pdf. Diakses Tanggal 17 Januari 2018

CEMA. (2007). *Belt Conveyor for Bulk Materials Six Edition 2nd Printing*. USA: *Conveyor Equipment Manufacturers Association*.

Rudenko N., 2012. *Materials Handling Equipment, Second edition* Mir Publishers Moscow

Piotr Kulinowski, Piotr Kasza. *Belt Conveyors for Bulk Materials Calculations by CEMA 5th Edition*”.

Conveyor Design Engineering, 2014. Conveyor System (Bulk Material Handling System). <http://conveyordesign.blogspot.co.id/>. Diakses Tanggal 2 Februari 2018.

Bridgestone, *Conveyor Belt Design Manual. Pulley And Take up Catalog – Superior Industries*, <http://superior-ind.com/wp-content/uploads/2017/01/Pulley-and-Take-Up-Catalog-SPCT1098ENPR-01.pdf>. Diakses Tanggal 5 Februari 2018.

Dunlop- Enerka, *Conveyor Belt Technique, Design and Calculation*.

AbdulManan, <http://www.pembangkitlistrik.com/sizing-coal-conveyor-berdasarkan-standard-cema/>. Diakses Tanggal 20 Januari 2018

Toha, J. (2002). *Perancangan, Pemasangan, dan Perawatan Konveyor Sabuk dan Peralatan Pendukung*. PT. Junto Engineering: Bandung.

Sularso & Kiyokatsu Suga . 2013. *Dasar Perencanaan dan Pemilihan , Elemen Mesin Cetakan kesebelas* . Jakarta : Pradnya Paramita.